

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:

“O‘ZBEKISTON - 2030” STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
International tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS”

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: “UZBEKISTAN-2030” STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS”
ICFDS
CONFERENCE
“IFRS” 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
“NEW2AN, ICFDS, ICDSIS”
номли параллель CONFERENCE
конференциялар “IFRS”

UZBEKISTAN
STRATEGY

2030

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

- for sustainable development.
- Sustainable development in the digital economy: accounting based on “green” corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using “green” corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
“Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари”
номли конференция

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 523 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., (PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., (PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	
Xalqaro globallashuv va institutsional islohotlar chuqurlashuvi sharoitida bank tizimini barqarorligini oshirish mexanizmlari	452
Radjapov Kamoladdin Erkayevich, Erkayeva Bibirobiya Kamoladdin qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion risklarni boshqarishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	457
Xasanov Xayrullo Nasrullaevich	
Kichik biznesni boshqarish – statistikaning o'rganish obyekti sifatida	461
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	
Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishining asosiy omillari.....	466
O.X.Xamidov, D.Sh.Yavmutov	
Ta'minot zanjirini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishni afzalliklari	469
Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Hududlarda bank xizmatlari biznesini rivojlantirishning ayrim masalalari	475
Serjanov Aymurat Medetbaevich	
Sport jarohatlarining psixologik oqibatlar va ularni bartaraf etish usullari.....	479
Mirzaliyeva Surmaniso Alisher qizi	

Building a sustainable workforce: the role of green HRM in driving corporate environmental responsibility.....	482
Omanova Nargiza Rustam qizi	
Biznes jarayonlarni boshqarishning nazariy asoslari.....	491
Yusupova Dildora Turadjanovna	
Научные и теоретические основы управления организационным поведением.....	494
Юсупов Улугбек Шукруллаевич	
To'g'ridan - to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda mintaqalarning nisbiy afzalliklari.....	496
Yusupova Nafisa Voxidovna	
Sanoat korxonalarida boshqarishning tashkiliy tizimini takomillashtirish yo'llari.....	499
Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
The evolution of neuromarketing concepts.....	501
Boltaeva Zinora Mirdjonovna	
Qurilish materiallari sanoatida ishlab chiqarishni klaster asosida tashkil etishni takomillashtirishning ahamiyati.....	504
Ibragimov Salohiddin Ochilovich	
To'qimachilik sanoat korxonalarida raqamli marketing strategiyasidan foydalanish imkoniyatlarini oshirish.....	508
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Mahalliy farmatsevtika korxonalarida marketing strategiyalaridan foydalanish.....	511
Xasanov Soxib Latifovich	
Hududlarning ijtimoiy tabaqalashuv tendensiyalarini baholashga ilmiy yondashuvlar.....	515
Xakimov Ziyodulla Axmadovich	
Tijorat banklarining marketing xizmatlarini takomillashtirish.....	519
Raximov Shoxrux Furqatovich	

TIJORAT BANKLARINING MARKETING XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Raximov Shoxrux Furqatovich

“O‘zsanoatqo‘rilishbank” ATB
departament direktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada respublikamiz tijorat banklarida mijozlar siyosati va ular bilan ishlash tizimini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Hozirda banklar faoliyati ko‘pincha mahsulot va xizmatlarni sotish hajmini oshirishga qaratilgan bo‘lib, bu mijozlarning ehtiyojlariga to‘liq mos kelmasligi mumkin. Shuning uchun, tijorat banklarida mijozlar bilan ishlash bo‘limlarining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish va ularning xizmat sifatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: tijorat banklari, mijozlar siyosati, bank xizmatlari, korporativ madaniyat, marketing strategiyasi, mijozlar bilan ishlash, raqobatbardoshlik, brend, mijozlar bazasi, bank boshqaruvi.

Abstract: This article analyzes the issues of improving the customer policy and the system of working with them in commercial banks of our republic. Currently, the activities of banks are often aimed at increasing the volume of sales of products and services, which may not fully meet the needs of customers. Therefore, it is important to improve the organizational structure of customer service departments in commercial banks and improve the quality of their services.

Key words: commercial banks, customer policy, banking services, corporate culture, marketing strategy, working with customers, competitiveness, image and brand, customer base, bank management.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы совершенствования клиентской политики и системы работы с ними в коммерческих банках нашей республики. В настоящее время деятельность банков зачастую направлена на увеличение объемов продаж продуктов и услуг, что может не в полной мере отвечать потребностям клиентов. Поэтому важно совершенствовать организационную структуру подразделений по работе с клиентами коммерческих банков и повышать качество предоставляемых ими услуг.

Ключевые слова: коммерческие банки, клиентская политика, банковские услуги, корпоративная культура, маркетинговая стратегия, работа с клиентами, конкурентоспособность, имидж и бренд, клиентская база, менеджмент банка.

Yangi O‘zbekiston bank tizimi erkin raqobat qilishga qodir bo‘lgan va tadbirkorlik rivojlanishi uchun tayanch bo‘la oladigan mahalliy banklarni rivojlantirishni nazarda tutadi. Mahalliy tijorat banklari uchun yirik xorijiy kredit tashkilotlarining filiallariga nisbatan raqobat qilish imkoniyatlari mijozlar bilan ishlash borasida yetarli darajada emas. Shunga ko‘ra, mahalliy tijorat banklarida mijozlar bilan munosabatlar tizimini samarali amalga oshirish eng muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Respublikamizdagi tijorat banklarida mijozlar siyosati ko‘pincha mahsulot va xizmatlarni sotishning maksimal hajmiga yo‘naltirilgan yondashuvga asoslanadi. Biroq bu har doim ham mijozlarning ehtiyojlariga to‘liq mos kelmaydi. Tijorat banklarining mijozlarga yo‘naltirilgan faoliyat yuritishiga imkon beradigan maxsus bo‘lim – mijozlar bilan ishlash bo‘limlari faoliyatini takomillashtirish zarur. Ushbu bo‘limning tashkiliy tuzilmasi o‘zaro munosabatlar marketingi konsepsiyalari doirasida belgilanishi lozim.

Mijozlarga sifatli va tezkor xizmat ko‘rsatish uchun ish tavsiflarini tuzishda quyidagilar zarur:

1. Mijozlar bilan ishlash bo‘yicha bosh menejerning asosiy vakolatlari doirasiga mijozlarning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda chegirmalar berish va qaror qabul qilish kiritilishi lozim. Ushbu qaror bank tomonidan belgilangan normalarga mos kelmasa ham, amalga oshirilishi mumkin. Bu mijoz bilan muzokaralar davomida taklifni tezkor shakllantirishga imkon beradi.

2. Mijozlarga xizmat ko‘rsatuvchi menejer tomonidan suiiste‘mollikning oldini olish uchun narxlash obyektiv parametrlarga asoslanishi va minimal subyektiv parametrlar bilan belgilanishi lozim.

3. Chegirmalar berish jarayonini nazorat qilish – mahsulotning individual narxlari bilan markazlashtirilgan bazani ishlab chiqish va narxlarni belgilash jarayonini boshqarish, bunday qarorlarni qabul qiluvchi shaxslarning vakolatiga kiritilishi lozim.

4. Shartlarning bajarilishini nazorat qilish – mijoz tomonidan individual narxlar (shartnomalar) bo‘yicha kelishilgan shartlarga rioya qilinishini avtomatlashtirilgan nazorat tizimi orqali ta‘minlash maqsadga muvofiqdir.

Korporativ madaniyatni rivojlantirish orqali bank imiji shakllanadi va natijada mijozlar tasavvurida bank brend sifatida namoyan bo‘ladi.

Tijorat banklarida kuzatilayotgan yana bir muammo – boshqaruv, manfaatdor tomonlar (tashqi muhit) va xodimlar (ichki muhit) o'rtasida xayrixoh munosabatlarni strategik yo'lga qo'yish borasida aniq yo'nalishlarning mavjud emasligidir. Raqobatbardosh bozor sharoitida manfaatdor tomonlar va xodimlarning manfaatlarini hisobga olgan holda tijorat bankining ijobiy imijini shakllantirish eng muhim vazifalardan biridir. Ijobiy imij yaratishning asosiy vositalari 1-jadvalda aks etgan.

Muvaffaqiyatli shakllangan korporativ madaniyat tijorat banklari xodimlarining muayyan maqsadlarga jamoaviy yoki individual ravishda erishishiga asoslanadi.

Qoida tariqasida, ushbu turdagi munosabatlar doirasida xodimlar o'zlarining tashkilotga mansubligi bilan faxrlanadilar va tabiiy ravishda o'z mehnat faoliyatining yuqori natijalariga erishishga hamda natijada umumiy farovonlik darajasini oshirishga intiladilar.

Boshqacha qilib aytganda, xodimlar o'zlarini bank bilan identifikatsiya qiladi va uning muvaffaqiyatini o'z muvaffaqiyatlari deb biladi. Bu esa ularning ichki motivatsiyasini oshiradi hamda kasbiy samaradorligini yaxshilaydi. Biroq tashkilotda jamoaning yuqori darajadagi hamjihatligi mavjud bo'lgani sababli, tashqi nazoratni kuchaytirish yoki xodimlarning innovatsion o'zgarishlarga bo'lgan intilishini maqsadli faollashtirish talab etilmaydi, chunki ular ixtiyoriy ravishda va tizimli ko'rsatmalarsiz harakat qilishga moyil bo'ladi (1-jadval).

1-jadval. "Ipoteka bank" ATIBning ijobiy imijini yaratish chora-tadbirlari.

Manfaatdor tomonlar	Ijobiy imij yaratish chora-tadbirlari
1. Iste'molchilar	Bank brendining ijobiy imidjini yaratish (ogohlikni oshirish) maqsadida bank filiallari va chakana savdo nuqtalari joylashgan xududlarda maqsadli reklama kampaniyalarini tashkil etish. Unda reklama ma'lumotlarini taqdim etishda iste'molchilarning mahsulot sifati, xususiyatlari, dizayni haqidagi taxminlari va g'oyalari hisobga olinadi. Savdodan keyingi xizmat ko'rsatish tizimini yaratish va rivojlantirish. Mijozlarning ijtimoiy mavqeini va manfaatlarini aks yettiruvchi bankning qarashlari, e'lon qilingan missiyasi va strategik maqsadlari haqidagi ma'lumotlarni reklama mahsulotlarida joylashtirish. Taklif yetilayotgan mahsulotlarning xilma-xilligi, ishlab chiqarilishi, dizayni haqida ma'lumot berish
2. Jamiyat	Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy mediyadan foydalangan holda reklama kampaniyasini o'tkazish: bankning missiyasi va strategik maqsadlari (jamiyat manfaatlarini hisobga olgan holda), bank va uning yuqori rahbariyatining ishchanlik obro'si to'g'risidagi ma'lumotlarni tarqatish. Bankning turli ijtimoiy dasturlardagi faol ishtiroki haqida ma'lumot. Ijobiy imidjni targ'ib qilish bo'yicha faoliyatni tushuntirish uchun yuqori rahbariyat bilan intervyu nashr etish va.x.k.lar
3. Davlat tashkilotlar	Siyosiy hayotda ishtirok etish, siyosiy va ijtimoiy harakatlarni qo'llab-quvvatlash, mintaqaviy ekologiya, bandlik va sog'liqni saqlash muammolarini hal etish orqali ma'muriy resurslardan foydalanish va davlat mansabdor shaxslari bilan norasmiy munosabatlar o'rnatish.
4. Sheriklar	Hamkorlarni bankning qarashlari, missiyasi va strategik maqsadlari bilan tanishtirish. Shartnoma majburiyatlarini bajarish orqali bankning yuqori ishchanlik obro'sini shakllantirish
5. Xodimlar	Mahalliy me'yoriy hujjatlarda, buklet mahsulotlarida, ofis binolarini loyihalashda ularning ma'nosi va mazmunini aks yettirish orqali xodimlarning bank qarashlari, missiyasi va strategik maqsadlari to'g'risida g'oyalarni shakllantirish. Kadrlar tayyorlash tizimi uning kasbiy va umumiy madaniy darajasini oshirishga qaratilgan. Boshqaruvning axborot ochiqligi darajasini oshirish uchun xodimlarni xabardor qilish tizimi. Ishlab chiqilgan rag'batlantirish mezonlari asosida xodimlarning kasbiy harakatlarini baholash tizimini qo'llash. Xodimlar uchun ijtimoiy kafolatlar tizimini qo'llash

Tijorat banklarida shakllangan ichki korporativ madaniyat xodimlarning malakasini oshirishga, ularning ichki tashkiliy tayyorgarligini rivojlantirishga, boshqaruv muammolarini hal qilishga, eng malakali xodimlarni saqlab qolishga, ularning rotatsiyasini ta'minlashga hamda tashkilotga sodiq yondashishga qaratilgan.

Korporativ madaniyat o'z-o'zidan muvaffaqiyatsizlik yoki muvaffaqiyat degani emas. Madaniyat muayyan vaziyatga moslashadi, tashkilotning strategik maqsadlarini aniqlaydi va uni bozorda uzoq muddat faoliyat yuritishiga zamin yaratadi. Shuningdek, madaniyat shaxsiy boshqaruvni rivojlantirishga yordam beradi. Korporativ madaniyatni shakllantirishning asosiy ustuvor yo'nalishlari 2-jadvalda ifodalangan (2-jadval).

2-jadval. Tijorat banklarida korporativ madaniyatni shakllantirishning asosiy yo'nalishlari.

Indikatorlar	Harakatlar ustivorligi
Qimmatdorlik	Moliyaviy tashkilotning asosiy qadriyatlar — bu yuqori professionallik, intizom, o'zaro yordam, shaxsiy o'sish. "Ipoteka bank" ATIBning asosiy missiyasi Zamonaviy bank xizmatlarini taqdim etish va yangi imkoniyatlar yaratish orqali mijozlar farovonligini yanada oshirishga qaratilgan
Identifikatsiya	Tijorat banki bilan o'zaro bir butun tizim ekanligini anglash — ko'pchilik xodimlar korporativ madaniyatni rivojlantirishning ijobiy natijasi sifatida tashkilot bilan birgalikda shaxsiy rivojlanish motivini shakllantirishi lozim. Xodimlar o'z ustida ishlashi va malakasini oshirib borishi uchun bank tomonidan barcha imkoniyatlar yaratilib, qo'llab-quvvatlanishi lozim.
Brend yaratish identifikatsiyalari	Tijorat bankini tanib olish uchun qabul umumiy belgilarni ham xodimlar tomonidan qabul qilinishiga erishish — timsollar, logotiplar, korporativ identifikatsiya
Tashkiliy xatti-harakatlar	Xulq-atvor standartlarini ishlab chiqish – odob-axloq normalariga rioya etishlik. Muhim shart — bu mijozlar bilan munosabatlar va yuqori boshqaruvga bo'ysunish. Faoliyat uslubini o'zgartirish bo'yicha konstruktiv takliflar qabul qilinishishi mumkin.
Shaxsiy rivojlanish	Qobiliyatlarni rivojlantirish: o'rganish qobiliyati uchun keng qamrovli testlar o'tkazilishi. Har bir daraja xodimga individual yondashuvni talab qiladi. Xodimlarning sodiqligini oshirish uchun rahbariyat uning shaxsiyatining qadr-qimmatini tan oladi, u bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatadi
Umum e'tiqodlari	Sadoqatni ichki ishonch sifatida shakllantirish. Xususan, jamoaviy treninglar jarayonida top-menejrlarning ta'siri ostida kompaniya-ish beruvchiga sodiq munosabat paydo bo'lishi mumkin.

Mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limida quyidagi mutaxassislar faoliyat yuritadi:

1. bo'lim boshlig'i;
2. boshliq o'rinbosari;
3. mijozlar bilan ishlash bo'yicha bosh menejer;
4. mahsulotning bosh menejeri;
5. mijozlarga xizmat ko'rsatish menejeri;
6. mahsulot menejeri;
7. menejering mijozlar bilan ishlash bo'yicha yordamchisi;
8. hisob boshqaruvchisi.

Mijozlar bilan ishlash bo'limining asosiy yo'nalishi nafaqat mijozlarga bevosita xizmat ko'rsatish, balki ushbu jarayonni takomillashtirishga yordam beradigan tadqiqot va tahlil ishlarini amalga oshirishdan iborat. Ushbu bo'lim quyidagi vazifalarni bajaradi:

- mijozlarga xizmat ko'rsatish usullarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish;
- mijozlar to'g'risidagi statistik ma'lumotlarni umumlashtirilgan va/yoki individual shaklda tahlil qilish;
- mijozlarning qoniqish va sodiqlik darajasini doimiy o'rganib borish va shu asosda tizimni yo'lga qo'yish;
- bank xizmatlari bozorini va maqsadli auditoriyani batafsil tahlil qilish, bankka mos keladigan mijozlarni aniqlash, milliy iqtisodiy tendensiyalarni tahlil qilish;

- mijozlarga xizmat ko'rsatishning ma'lum sohalarida raqobatchilarni tahlil qilish.

Respublikamiz tijorat banklarida bank xizmatlari marketingi bo'limlari tashkil etilgan bo'lib, ularning asosiy vazifalari, vakolatlari va majburiyatlari quyidagilardan iborat:

- a) bankning yagona brendini ishlab chiqish va uni takomillashtirib borish;
- b) bank xizmatlari bozori holatini o'rganish bo'yicha marketing tadqiqotlarini olib borish va natijalar asosida takliflar tayyorlash;
- c) marketing izlanishlari va monitoring natijalari asosida bank uchun maqsadli bozorlarni aniqlash va mijozlarning bank xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish bo'yicha ularni amaliyotga tatbiq etish;
- d) Respublika hududlarida bank xizmatlari ko'lamini kengaytirish;
- e) bank va uning filiallarining raqobatbardoshlik salohiyatidan to'liq foydalanish maqsadida, faoliyat samaradorligini oshirish bo'yicha filiallarga ko'maklashish;
- f) banklararo xizmatlar bozorida bankning amaldagi xizmatlar tariflarini aniqlash, ularning hajmini oshirish hamda zarur hollarda tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha takliflar tayyorlash;
- g) mijozlarga taklif etilayotgan yangi xizmat turlarini ommaviy axborot vositalarida muntazam yoritib borish orqali bank obro'sini yanada oshirish va mijozlar bazasini kengaytirish chora-tadbirlarini belgilash va ta'minlash;

h) bank faoliyati uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan sohalarda iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'lgan xizmat turlarini joriy qilish yoki belgilangan yo'nalishlardagi kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tegishli o'zgartirishlar kiritish bo'yicha takliflar tayyorlash;

i) bank faoliyatiga taalluqli ko'rgazmalarni tashkil etish, shuningdek, boshqa tashkilotlar tomonidan o'tkazilayotgan turli ko'rgazmalarda faol ishtirok etish va bank xizmatlarini keng targ'ib qilish;

j) kalendarlari, reklama bukletlari, flayerlar g'oyalarini ishlab chiqish, ularni bosmaxonada belgilangan formatlarda chop etilishini ta'minlash va bank filiallarini ushbu reklama materiallari bilan ta'minlash.

Marketing bo'limining vakolatlari doirasida quyidagilar asos sifatida qabul qilingan:

a) bank filiallari marketing faoliyati bo'yicha tahliliy ma'lumotlarni ko'rib chiqish;

b) bo'lim faoliyatini kengaytirish va takomillashtirish hamda samaradorligini oshirish bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish;

c) bo'lim oldiga qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish uchun turli tashkilotlar, tijorat banklari va korxonalar bilan muzokaralar olib borish.

Umuman olganda, mijozlarga xizmat ko'rsatishning biznes-jarayonlarini qayta rejalashtirish asosida mijozlar siyosatini optimallashtirish taklif etilayotgan yangiliklarni rejalashtirilgan holda bosqichma-bosqich amalga oshirish zarur.

Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarishning namunaviy rejasini amalga tatbiq etish bank boshqaruvi vazifalariga kiritilishi lozim. Ushbu yo'riqnoma bankning kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan faoliyat strategiyasi va uni boshqarish tizimiga muvofiq bankning operativ boshqaruvini amalga oshirishga yordam beradi hamda nazorat qilish jarayonida bank kengashi uchun qulaylik yaratadi.

Shunday qilib, zamonaviy iqtisodiy sharoitda o'z raqobatbardosh ustunliklarini saqlab qolish uchun tijorat banklari mijozlar bazasi samaradorligini tahlil qilishga imkon beradigan vositalardan faol foydalanishga majbur. Taklif etilgan korporativ mijozlar strategiyasini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar mijozlarni shaxsiylashtirishga hamda "ustuvor korporativ mijozlar"ning eng istiqbolli segmentlarini tanlashga qaratilgan bo'lib, ushbu vositalardan biri sifatida mijozlar bazasini saqlash va kengaytirish uchun foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vishal Vyas and Sonika Raitani, Impact of relationship marketing on cross buying, Jun-15, 14(2), Journal of relationship marketing.;
2. Chirica, Catalina. (2013). Relationship Marketing — Best Practice in the Banking Sector. Amfiteatru Economic. 15. 288-300.;
3. Бондаренко, В. А., Гузен-ко, Н. В. Вопросы конкуренции на российском рынке железнодорожных перевозок и востребованность бенчмаркинга в деятельности грузовых операторов // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). — 2014. — № 2 (46).;
4. Бекмуродова Г. Тижорат банкининг mijozlarga iynaltilirilgan strategiyasining samaradorligi. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2017 yil.;
5. Карабаев Н.А. Тижорат banklari faoliyatini samels reyting tizimi asosida baholash amaliyoti va uni takomillashtirish. "Xalqaro moлия va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 5, oktyabr, 2017 yil. www.interfinance.uz.;
6. Ветрова Т. Н. Критерии оценки и направления повышения эффективности банковской деятельности. 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва – 2019.;
7. Тошпўлатов Д.А. Банк активларидан samarali foydalaniш darajasi va uning auditi. "Xalqaro moлия va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 5, oktyabr, 2017 yil.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

